

НОВАТОРСТВО И КЛАССИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ

ГУЗЕЛЬ ЯХИНОЙ

Гирфанова Ригина Маратовна

Студентка 4-курса факультета русского и
родственных языков Термезского
государственного университета

Умбетова Надежда Жамельевна

-преподаватель кафедры русской и мировой
литературы Термезского государственного
университета (научный руководитель)

Аннотация: Научная работа направлена на раскрытие понятий новаторства и традиции в творчестве известной современной писательницы Г.Яхиной. Автор анализирует примеры новаторских подходов и классических традиций в творчестве Г.Яхиной на примере ее произведений. Целью исследования является изучение творчества Г.Яхиной и расширение знаний о том, какой вклад она внесла на развитие современной художественной литературы.

Ключевые слова: традиции, новаторство, миф, фольклор, литература, культура, взаимосвязь.

Гузель Яхина – известная современная писательница, которая обрела всемирную славу после выхода романа «Зулейха открывает глаза», благодаря которому она была удостоена престижных премий «Большая книга» и «Ясная Поляна». Причина ее популярности кроется в том, что Гузель пишет доступным языком, о простых и понятных вещах, переплетая в своих произведениях мифы и историческую действительность, и умело подстраивает все это под вкусы современных читателей [4] [5] [6] [7].

Национальный колорит объединяет два известных романа Г.Яхиной – «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои». Так как действие романа «Зулейха

открывает глаза» начинается в глухой татарской деревне, описание места действия, героев, завязки событий непосредственно связано с татарским бытом, образом жизни, народными традициями и обычаями. Действие же в романе «Дети мои» происходит в колонии поволжских немцев Гнаденталь. Повествование практически не выходит за пределы колонии и хутора напротив нее на другом берегу Волги. Внимание в романе сосредоточено на подробном изображении немцев, которые вот уже более двухсот лет живут на русской земле.

В первом романе Г.Яхиной, встречается множество татарских традиционных слов и выражений, из которых она составила небольшой Словарь, состоящий из 56 единиц. Так, например, для описания татарского дома, Г.Яхиной были использованы такие слова, как: чаршау – занавеска, разделяющая мужскую и женскую половину избы; сякэ – большая лавка, табын – стол, место приема пищи и др.; национальной одежды и предметов быта: кульмэк – платье, рубаха; чабы – верхняя демисезонная одежда; камча – кнут, плетка; лэгэн – таз и др., мусульманских обычаев и праздников: Курбан (Курбан-байрам), Ураза (Ураза-байрам). Четверть слов из этого Словаря составляют фольклорные наименования мифологических существ.

В романе «Дети мои» при воссоздании национального колорита Г.Яхина также прибегает к использованию языка, на котором говорят персонажи. На долю германизмов и слов, написанных по-немецки, приходится не очень большое количество, однако, эти слова чрезвычайно значимы в тексте романа. Это номинации важных для понимания смысла художественного текста понятий и предметов: шультмейстер (школьный учитель), шультгауз (школа). К этой же группе слов, называющих человека по его статусу, объекты и предметы, организующие жизнь переселенцев, относится и название самой колонии Гнаденталь (ист. Gnadentau), в переводе с немецкого: «благодатная долина», «благодатная роса».

Именно опора на фольклорно-мифологические мотивы выводит художественные тексты Г. Яхиной за пределы жанра исторического или

семейного романа. В первом произведении «Зулейха открывает глаза» это целый ряд мифологических существ и духов, которые сопровождают повседневную жизнь человека: бичура – домовый, низший дух, шурале – дух леса, зират иясе – дух кладбища, басу капка иясе – дух околицы. Особое место в художественной структуре текста занимает миф, история о птице Семруг, которую рассказывает главная героиня своему сыну: «Жила однажды в мире птица. Не простая – волшебная. Персы и узбеки называли ее Симург, казахи – Самурык, татары – Семруг» [9, с. 399].

В романе Г.Яхиной «Дети мои» особую роль играют немецкие сказки. Главный герой романа Якоб Бах по мотивам традиционных немецких сказок и легенд создает новые сказки, которые фантастическим образом начинают превращаться в трагическую реальность. В созданных им сказках отражается современная жизнь колонии и его небольшой семьи. Одна из сказок называется «Сказание о Деве-Узнице», она рассказывает о судьбе жены главного героя, Клары. Текстом-прототипом данной сказки может рассматриваться сказка, представленная в сборнике братьев Гримм «Детские и домашние сказки» за номером 198 под названием «Дева Малейн» или «Девица Малееен». Укажем и еще на одну функцию сказок в романе «Дети мои»: включение их в ткань повествования, с одной стороны, как уже было сказано, мифологизирует сюжет и описанные события, а с другой – замедляет развитие действия, показывая в некоторых случаях его в двух проекциях: реальной и фантастической. На страницах второго романа находит отражение мифотворчество как способ воздействия на реальность.

Помимо фольклорных элементов, которые Г.Яхина умело вплетает в свои романы, во время анализа мы можем заметить и немало новаторских идей писательницы. Книги Яхиной обладают рядом отличительных признаков, очевидных как специалистам-филологам, так и достаточно подготовленным читателям. К таковым, в первую очередь, относится жанровый синкретизм – «жанровая гибридность» [2, с. 23], способная расширить аудиторию читателей,

угодив разным, зачастую противоположным их потребностям. Г.Яхина в своих произведениях ловко сочетает жанры, уже ставшие для нас традиционными и жанры, относительно новые для нашего века, создавая свой собственный стиль написания. Так, например, в первом произведении Г.Яхиной «Зулейха открывает глаза» элементы соцреалистического романа о коллективизации в духе Шолохова легко сочетаются с мелодрамой, экшеном и робинзонадой. Не является исключением и второй роман Г.Яхиной «Дети мои», написанный в духе магического реализма и умело сочетающий в себе различные жанры, такие, как: традиции авантюрного романа, произведений о детях-беспризорниках, фэнтези, мелодрамы и все того же соцреалистического романа. Жанровые эксперименты, реализованные в романе «Дети мои», «магический реализм, ставший принципом книги» [8], по мнению некоторых рецензентов, принадлежат к несомненным достоинствам авторской манеры.

Помимо жанровой игры, романы писательницы обладают рядом других особенностей, благодаря которым они приобрели популярность. Речь идет о сценарной поэтике, во многом ставшей организующим художественным принципом в обоих романах. Это вполне объяснимо биографией самой писательницы: она окончила сценарный факультет Московской школы кино – что не могло не повлиять и на литературную деятельность Яхиной. «Несколько кинематографический стиль повествования усиливает драматизм действия и яркость образов», – пишет в предисловии к изданию «Зулейхи» Л. Улицкая [3].

Эффект наглядности достигается, во-первых, за счет видения происходящего глазами героя, во-вторых, инструментами, способствующими визуализации повествования, это ряд кинематографических приемов, которыми писательница умело владеет: «движение камеры», чередование планов замедленной съемки, при помощи которых повествовательные фрагменты, сменяющие друг друга, зачастую напоминают готовый кадр, тщательно спланированную операторскую работу, указывающую на движение камеры и постановку сцены. В подтверждение данных слов можно привести эпизод побега

Анче из дома Баха, когда, утомленный поисками, он возвращается домой и вдруг обнаруживает там девочку: «Бах подошел к окну, заглянул – и увидел ее: Анче спала на своей кровати, не раздетая, не разутая – лежала поверх одеял и подушек, наискосок постели, чуть свесив запачканные землей башмаки. Солнечный луч медленно полз по безмятежному лицу. Чуть поморщилась, вздохнула сонно – и отвернулась от света, перекатилась на другой бок. Стоял и смотрел, как играет свет на рассыпанных по подушке нежных кудрях, как загорается розовым изгиб щеки и подоткнутая под нее маленькая пятерня» [10].

К основам художественного почерка Яхиной относится присущая ей склонность к детализации в изображении человека в его мировосприятии: сопряжение зрительных и слышимых образов, динамизация повествования, приемы кинематографического письма, выстраивающие изображение наподобие разворачивающейся киноленты. Отсюда и возникает та самая осязаемая зримость, то, что, имел в виду Павел Басинский: «Парадоксальное сочетание внешней как бы заторможенности развития действия и психологического напряжения, создаваемого яркими и сочными деталями, внутренними монологами, игрой с переключкой пейзажа, интерьера и состояний души – прием, который Яхина использует мастерски и в новом романе доводит его до стадии совершенства» [1]. Перечисленные художественные достоинства и являются ключом к разгадке писательской особенности и новаторства Г. Яхиной.

Таким образом, творчество Гузель Яхиной представляет собой удачное сочетание традиций и новаторства в литературе. Ее произведения раскрывают различные аспекты современной российской жизни, сохраняя при этом уважение к литературным традициям и культуре своего народа. Такой подход позволяет Яхиной оставаться актуальной и интересной для читателей, а ее произведения – значимыми и ценными в современной литературе.

Список использованной литературы

1. Басинский, П. Гузель Яхина выпустила новую книгу.
2. Савкина И., Розенхольм А. Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований. – Иваново, 2016. – № 3/4. – С. 22-25.
3. Улицкая Л. Любовь и нежность в аду / Л. Улицкая // Яхина Г. Зулейха открывает глаза. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2015.
4. Умбетова Н.Ж. (2023). Проблемы литературных связей и взаимовлияние культур. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков, 1(1), 697–701.
5. Умбетова, Н. Ж. (2022). Лингвостатистические свойства глагольной лексики в поэзии О. О. Сулейменова. Educational Research in Universal Sciences, 1(3), 19–25.
6. Умбетова Н. Ж. (2023). Межкультурная коммуникация в литературе востока и запада. Innovations in Technology and Science Education, 2(16), 7–11.
7. Умбетова Н.Ж. Тюркоязычная лексика как проявление патриотизма в произведениях О. О. Сулейменова и Ч.Т. Айтматова. Вестник Ошского государственного университета. Материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 75-летию со дня рождения директора Центра лингвистических исследований, профессора ОшГУ Зульпукарова К. З. – 2022. – С. 404-410.
8. Чернявская, Ю. Книги, о которых говорят. Гузель Яхина: от «Зулейхи» к «Детям».
9. Яхина Г. Зулейха открывает глаза/ Г.Яхина; предисл. Л. Улицкой. Москва: Издательство АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. 508 с.
10. Яхина, Г. Дети мои / Г. Яхина. – Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018. – 496 с.